

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10894655>

АҲАМИЯТИ ХОНИШИ ИФОДАНОК ДАР СИНФҶОИ ИБТИДОӢ

Давлатова Муниса Ҳафизмуродовна

Донишҷӯи донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов

munisadavlatova23@gmail.com

Аннотатсия: Мақолаи мазкур баъри ташкили хониши ифоданоки хонандагон аҳамияти калон дорад. Дар он дар баробари баррасии асосҳои назарии хониши ифоданок, асосҳои амалӣ-методиҳои он бо мисолҳо нишон дода шудааст.

Калимаҳои таъғоҳӣ: Саводомӯзӣ, хелҳои хониш, хониши ифоданок, таҷриба, метод, таълим.

THE IMPORTANCE OF EXPRESSIVE READING IN PRIMARY CLASSES

Abstract: This article is of great importance for students' expressive reading. Along with the consideration of the theoretical foundations of expressive reading, its practical-methodical foundations are shown with examples.

Key words: Literacy, types of reading, expressive reading, experience, method, education.

Дар таълими ибтидоӣ ба сифатҳои хониш ва роҳҳои тақмили онҳо диққати махсус дода мешаванд. Чунки сифатҳои хониш ба таври маҷмӯъ аз дурустиву равонии хониш, хониши бошуурона ва ифоданокии хониш ва монанди ин иборатанд. Дар методикаи хониш на танҳо ном бурдан ва тавзеҳ додани ин сифатҳо дорои аҳамияти босазост, балки ҷобачогузорӣ, яъне тартиби овардани онҳо низ муҳим мебошад. Аз ин нуқтаи назар ифоданокии хониш яке аз

муҳимтарин сифатҳои хониш ба ҳисоб меравад, ки бе сифатҳои поёнӣ ба он ноил гардидан амрест ғайриимкон.

Дар синфҳои ибтидоӣ дар баробари ба нутқи хаттии хонандагон эътибор додан, ба нутқи даҳонакии онҳо низ эътибори ҷиддӣ дода мешаванд. Яке аз паҳлӯҳои нутқи даҳонии хонандагон бошад, ба сифати хониши хонандагон саҳт вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки хониши ифоданоки хонандагони синфҳои ибтидоӣ рӯзмаррагии хешро солҳо ин ҷониб нигоҳ медорад.

Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи хониш дар синфҳои ибтидоӣ он аст, ки донишомӯзон ба воситаи хондани асарҳои бадеӣ ва мақолаҳои илмии оммафаҳм бо паҳлӯҳои гуногуни ҷамъият, табиат, қору зиндагии одамон, ҳайвоноту паррандагони гуногуни ваҳшию хонагӣ шинос мешаванд. Ин хусусияти хониш моро водор месозад, ки ба мавзӯҳои гуногун ва зиёд муроҷиат намоем.

Бояд гуфт, ки доир ба тартиби омӯختани мавзӯҳои хониш дар ин ё он синф низ методистон ҳамфикр нестанд. Баъзе услубшиносон тарафдори онанд, ки мавзӯҳо ба гурӯҳҳо ҷудо карда шуда, дар синфҳо омӯхта шаванд. Вале мувоҳида бештар дар хусуси шинос намудани хонандагон ба мавзӯҳои ҷудогона меравад. Масалан, дар бобати шинос кардани бачаҳо бо мафҳуми “Ватан”, методистон ба се гурӯҳ ҷудо шудаанд. Гурӯҳи якум таъкид мекунад, ки ба меъёри аз ҷузъ ба қулл амал карда, нахуст ба бачаҳо дар бораи деҳа, шаҳр маълумот дода, баъд дар хусуси Ватан – Ўзбекистон маълумот дода шаванд. Гурӯҳи дуюм акси онро пешниҳод карда мегӯянд, ки аввал ба бачаҳо дар хусуси Ўзбекистон – Ватанамон маълумот дода, пас аз он оид ба вилоят, шаҳр ва деҳа ҳарф задан мувофиқи мақсад аст. Гурӯҳи сеюм тарафдори онанд, ки бачагон аз рӯзҳои аввали синфи якум бояд бо мафҳуми Ватан, ба маънои Ўзбекистон ва ҳам ба мафҳуми нисбатан маҳдуд – вилоят ва шаҳри худ шинос карда шаванд. Ҳамаи ин кӯшиш барои он аст, ки дар талабагон доир ба мафҳуми Ватан тасаввуроти гуногун пайдо нашавад.

Ҳоло мавзӯҳои асосии хониш дар синфҳои ибтидоӣ хусусияти умумӣ гирифтааст, ки чанде аз онҳоро номбар кардем. Аммо як қисм услубшиносон тарафдори мавзӯҳои алоҳидаи хониш нестанд ва далел пеш меоваранд, ки гӯё ин кор дониши талабагонро маҳдуд месозад. Ба фикри мо, маҳдуд сохтани дониши талабагон дар атрофи мавзӯи муайян ба мавзӯ вобаста набуда, ба санъати педагогии муаллим иртибот дорад. Масалан, омӯзгор дар синфи якум мавзӯи “Дар мавсими тобистон”- ро дарс дода, дар тамоми ин муддат аз фасли тобистон берун набарояд, пас худӣ ӯ гунаҳкор аст ва дар ҳақиқат ҳам дониши шогирдонро маҳдуд месозад.

Аломат, нишона ва бартариҳои ҳар фасл дар муқоиса дарк карда мешавад. Муаллими эҷодкор бо дарназардошти ин ҳама, ҳангоми сӯҳбати муқаддимаӣ ба истифода аз расмҳои манзаравӣ, шеърҳои тоҷикӣ, ҷизҳои дида ва шунидаи худӣ бачаҳо бартариҳои ҳар фаслро чун лентаи кино аз пеши назари донишомӯзон мегузаронад ва онҳоро ба дарки мавзӯи нав омода месозад. Табиист, ки зимни ҳар як сӯҳбати худ боз ба масъалаҳои дигари ҷамъияту табиат дахл мекунад (албатта маълумоти омӯзгор аз доираи фаҳмиши шогирдон берун нест). Ҳамаи ин имконият фароҳам месозад, ки пеши ҳар гуна маҳдудиятҳо дар самти донишандӯзӣ гирифта шавад.

Яке аз хусусиятҳои кӯдакони хурдсол дар он аст, ки дар онҳо нисбат ба хотираи мантиқӣ – каллимаӣ, хотираи аёнӣ – таҳайюлӣ бештар рушд кардааст. Зеро онҳо нисбат ба тасвир ва шарҳу эҷоди ҳодисаю ашё, шакл ва намудашонро дар хотир мегиранд. Бинобар ин, ҳангоми таълими хониш ба бачаҳо ба ин ҷиз ҳам бояд эътибор дода шавад.

Бояд гуфт, ки дар таълими ибтидоӣ хониши бачаҳо ва кор бо матн дар мадди аввал меистад. Дар ин самт бачаҳо метавон ба се гурӯҳ ҷудо кард:

- а) хониши ҳарфӣ (бачаҳои сустихон);
- б) хониши ҳичой-каллимагӣ (бачаҳои миёнагон);
- в) хониши каллимагӣ (бачаҳои ҳубу аълогон).

Хониш ҳамон вақт шунавандаро ба ҳаяҷон меорад ва мафтун месозад, ки агар ифоданок хонда шавад. Хониши ифоданок хониши муқаррарӣ нест. Аз ин ҷост, ки тайёри ба хониши ифоданок қисми муҳими тайёрии муаллим ба дарс аст.

Вақте ки ба дарс, аз ҷумла ба хониши ифоданок тайёри мебинем, масъалаи иштироки фаъолонаи хонандагонро низ фикр мекунем. Зеро ин масъала шартӣ асосиест, ки муваффақияти дарсро таъмин менамояд.

Бо овози баланд хондан қисми муҳими хониши ифоданок аст. Бо хоҳиши муаллим бачаҳо аз ҷойи нишаст бо овози баланд мехонанд, аммо дар муҳокима ҳама фаъолона иштирок менамоянд.

Таъкид кардан ҷоиз аст, ки муайян намудан ва ҷо ба ҷо гузоштани мавзӯҳои хониш ҷӣ дар барнома ва ҷӣ дар китобҳои дарсӣ аз масъалаҳои муҳими методӣ ба шумор меравад. Аз ин ҷост, ки то ҳол оид ба ин масъала дар байни методистон мубоҳиса давом дорад. Яъне, дар барномаи китобҳои дарсӣ ҷӣ гуна мавзӯҳо бояд ҷой дода шаванд? Тартиби омӯхтани ин мавзӯҳо ҷӣ гуна бояд сурат бигирад? Оё маҳдуд кардани доираи имконияти донишомӯзон дар доираи мавзӯи алоҳида равост? Ин ҳама аз саволҳои мебошанд, ки то ҳол ҷавоби худро интизоранд.

Тамоми фаъолият ва заҳмати омӯзгор дар ҷараёни хониш бояд барои баланд бардоштани сифатҳои хониш ва рӯз то рӯз такмил додани маҳорати онҳо нигаронида шаванд. Омӯзгор барои иҷрои ин мақсад на танҳо аз матнҳои хониш, инчунин хониши берун аз синф ва ҷанҳои дигар, аз қабилӣ забони модарӣ, мусиқӣ, тарбия, табиатшиносӣ, математика низ истифода барад.

Воқеан, хониши ифоданок, ки онро ифоданокии хониш низ меноманд, аз муҳимтарин сифатҳои хониш ба шумор рафта, бо ҷунин тарз ва роҳҳои асосӣ омӯхта мешаванд:

- ❖ хониш (декламатсия) ва тарзи гуфтори намунавии муаллим;
- ❖ хониши (декламатсия) намунавии донишомӯзони пешқадам;
- ❖ шунавондани сабти гуфторҳои адабӣ – бадеии радио ва телевизион.

ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТ

1. Барномаи забони тоҷикӣ барои синфҳои ибтидоӣ. – Тошканд: Ўзбекистон, 2008. 64 саҳ.
2. Лутфуллоев М. Асосҳои таълими ибтидоии забони модарӣ. Нашри 2. – Душанбе: Собириён, 2007. 464 саҳ.
3. Т. Чориев ва диг. Саводомӯзии забони модарӣ ва хониш. Китоби дарсӣ барои синфи 1.(Қисми 1). - Тошканд: Маркази таълими Республика, 2023.
4. Наимбоев С. Хониши ифоданок. – Душанбе: Маориф, 1990. 87 саҳ.
5. Ҷ. Эшонқулов ва диг. Методикаи таълими саводомӯзии забони модарӣ ва хониш. (барои синфи 3). - Тошканд: Маркази таълими Республика, 2022.